

С.Г. КОВАЛЕВ

**Изоморфическая парадигма восприятия и искажения
постэкономической действительности как механизм
осуществления и удержания глобальной власти
над планетарной жизнью***

Аннотация. Раскрыты принцип изоморфизма и его роль в новой формирующейся планетарной власти, новой воспроизводственной хозяйственной деятельности. Выделены виды экономического изоморфизма. Приведены структура и направления теоретического экономического знания, особенности экономической методологии, ее российская специфика — тяга к подобию, стремлению быть как западная.

Ключевые слова: воспроизводство планетарной жизни, экономический изоморфизм, экономическая методология.

Abstract. The principle of isomorphism and its role in the new emerging planetary power, new reproductive economic activity are revealed. Types of economic isomorphism are highlighted. The structure and directions of theoretical economic knowledge, features of economic methodology, its Russian specificity — the desire for similarity, the desire to be like the West — are given.

Keywords: Reproduction of planetary life, economic isomorphism, economic methodology.

УДК 330
ББК. 65.в

Введение

Современный мир расползается, перемалывается, но при этом парадигма его восприятия и исследования остаются по-прежнему традиционными: в меру политическими, в меру экономическими, в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Изоморфическая парадигма восприятия и искажения постэкономической действительности как механизм осуществления и удержания глобальной власти над планетарной жизнью. 2025. № 2. С. 71— 84. DOI:

меру страновыми, в меру глобалистскими, в зависимости от мировоззрения и целей исследователей. Соответственно, если меняется социальная онтология мира, то должна изменяться гносеологическая его картина, методология исследования. Однако общественное знание отстает, фрагментарно, ему не хватает целостности и истинности, оно находится в плену прошлых теорий. Это особенно свойственно экономической науке — хозяйственное бытие уходит в будущее, в постэкономику, а его восприятие застряло в прошлом, зиждется на учениях капиталистической эпохи. Прежде всего, это характерно по отношению к российской науке, которая по-прежнему находится под обаянием западной либеральной парадигмы мысли, причем оттенок не столь важен: то ли неоклассический, то ли институциональный, то ли марксистский. Ключевые черты — либеральная демократия и либеральный рынок и желание их либо сохранить, либо аннулировать (у неомарксистов), а для РФ — воплотить у себя нечто подобное, что существует на Западе. И хотя западный мир уже не тот, далеко ушел от своей прошлой эталонной хозяйственной модели, а его действительность, реалии всегда были далеки от теоретической мифологии, зеркальное восприятие прошлой мифологемы идеального рынка по-прежнему сильно, продолжает господствовать в РФ. А это уже старый негатив несуществовавшей и изменившейся реальности.

Действия Д. Трампа на посту президента США ломают сложившийся стереотип и подтверждают уже видимый новый социальный феномен, новую, не рыночную доминантность США. Борьба идет не за модификацию рыночного механизма, а за передел мира и мировой власти.

Экономика — это жизнь, а экономическая наука — это отражение жизни. От научной достоверности отображения ею действительности зависит будущее страны. Принцип подобия — перенос старых идей в настоящее и эталонов-моделей западных стран в иную среду — не работает, неэффективен, не дает необходимой теоретической адекватности. Важно осознать, что принцип методологического изоморфизма и принцип методологического встраивания в традиционный глобализм, коих придерживалась РФ последние тридцать лет, себя не оправдали. На их основе нельзя строить стратегию собствен-

ного выживания и вхождения в будущее. Сегодня РФ нужна собственная теория суверенного воспроизводства по движению в пост-постэкономическую эпоху.

В связи с этим подробнее осветим вышеназванные методологические моменты. Раскроем их через такие категории, как изоморфизм, жизнь в аспектах: 1) изоморфизм как абстрактная категория и как научная экономическая реальность; 2) изоморфизм как атрибут сохранения власти над планетарной жизнью; 3) изоморфизм как инструмент планетарной унификации; 4) суверенизация экономической жизни и экономической науки как преодоление изоморфизма.

1. Изоморфизм как абстрактная категория и как научная экономическая реальность. Слово *изоморфизм* древнегреческое, означает подобие, подобие внешних форм и подобие в общности строения. Применяется для описания объектов в разных науках, в частности в математике для характеристики схожести структур и структурных свойств объектов. В социальном бытии, в общественном познании важно избавляться от избыточного псевдоизоморфизма. Социальным суверенным объектам изоморфизм присущ лишь внешне. Все они обладают надстройкой, производительными силами, производственными отношениями и средой внешнего развития. При математическом отображении они подобны. Новое грядущее властное управление миром означает изоморфическую трансформацию — разделение мира на два слагаемых: глобальный центр и глобальную унифицированную периферию. Это иная структура по отношению к старому миропорядку. В отношении новой формы мира и для входящих в нее субъектов также будет действовать принцип изоморфизации, унификации его периферийных структур и институтов.

2. Изоморфизм как атрибут сохранения власти над планетарной жизнью. Требование современного времени — это новое философское понимание планетарной жизни и власти, а также идущего ее переструктурирования, а это означает новое раскрытие отдельных сторон категории *планетарная жизнь* и ее аспектов: а) жизнь как философская абстракция, явления бытия; б) жизнь как планетарное социальное деятельностное историческое бытие человечества; в) жизнь как форма воздействия, природно-преобразующего (либо паразитического либо сберегающего) планетарного конструирования;

г) жизнь (избранных) как власть, как категория социального регулирования и генетического конструирования воспроизводства социума. Уже сейчас налицо идущая взаимообусловленность жизни и власти, олицетворяющая механизм взаимоперехода жизни во власть и власти в жизнь. Соответственно, жизнь как категориальная философская абстракция и деятельностное социальное бытие взаимодействия с природой проявляется через природно-социальные процессы: а) кругооборот веществ, энергии, информации; б) способы их производства; в) опредмеченные формы, институты социального взаимодействия и в социальных смыслах, ценностях, нормах нравственности; г) кругооборот противоречий существования жизни в их осознании и регулировании. Причем по разным спектральным линиям жизнедеятельности, в частности: а) природная жизнь — социальная жизнь; б) планетарная жизнь — национальная жизнь; в) страновая, государственная жизнь — индивидуальная жизнь. А также по линиям факторов отчуждения и присвоения ресурсов жизни ее носителями и самой жизни: а) природные естественные, производительные силы (изначально существующие, природно: земля, вода, воздух, ископаемые и т. д.) — рукотворные силы, сотворенные самим человеком (технологии производства продуктов для жизнедеятельности); б) материальные силы — духовные силы, выработанные человеком для своего воспроизводства (научные, смысловые, ценностные знания и нормы социального поведения); жизнь как процесс жизни в себе и для себя и как процесс жизни вне себя и для других. Включая в себя и противоречия личностного и коллективного бытия в социальной жизни: а) труд — капитал; б) государство — капитал; в) глобальный капитал — суверенный капитал. А также процессы их взаимодействия, взаимообобщающего отрицания, отчуждения. Например, капиталом — государства и человека; государством — человека; глобальной, глубинной властью — национальной власти. Возможен и противоположный вариант отрицания.

Ясно, что осмысление категории *жизнь* не просто многомерно, но это и разграничение, разделение на живое — неживое; это и природный способ существования белковых тел в социальной среде; это и механизм появления жизни на планете Земля; это и форма существования человеческой социальной материи — типы обществ; это и

антиномии: жизнь — смерть (пространственно-временной массив явлений, противостоящих и приближающих смерть), а в другом ракурсе — переход локальной пространственной жизни к единой общепланетарной пространственной жизни (отрицание локальным пространством планетарного и, наоборот, их взаимопереход); это и точка невозврата (сингуляции) перехода жизни и ее форм в иные формы (например, уничтожение природы в процессах человеческой жизни, людей в войнах); это и организационная форма упорядочивания хаоса в социальной жизни — власть и ее тип как упорядочивающая координация процессов протекания социальной и хозяйственной жизнедеятельности человечества. Это и воспроизводство планетарной человеческой жизни через воспроизводство *индивидуальной жизни* в процессах ее жизнедеятельности, в том числе хозяйственной, в обществе и с помощью общества и соблюдения его социальных и нравственных норм, и в аспекте гуманизация жизни — дегуманизация жизни. И если планета, ее биологическая жизнь и ее высшая форма — библейский исторический человек — были, по Библии, начальным актом творения Бога, а человек был создан по его подобию, то механизм поддержания жизни в божьем акте творения — естественный, через процессы социально-биологического воспроизводства. В современном обществе человек встает на путь Творца — созидание человеком человека как конструкта с заранее заданными свойствами, по собственному «усовершенствованному» подобию, «созидается в пробирке», искусственно, в том числе и в генетически модифицированном виде, и затем помещается в ноосферную социальную среду. Да, в практическом воспроизводстве жизни этого еще нет, но нет и гарантии, что экономика как сумма отраслей хозяйственного производства по-прежнему останется только отраслью по созданию производственных, потребительских благ и услуг (в более широком плане — и нематериальных ценностей, и культурных смыслов — духовное производство), тем самым обслуживая и формируя потребности человека только как естественного вида. Сейчас нет инквизиции, а значит, нет и гарантий, что не появится новая отрасль экономики — рекреация и репродукция человека (диапазон — от замены органов до искусственного его производства). Ранее на такую деятельность был жесткий нравственный, церковный запрет — сжигали на кострах, сегодня — запрет гуманный, законодательный. Пока

идут и наблюдаются эффекты изменения характера деятельности — вытеснение человека из самой деятельности — роботизированное производство, а в наши дни становление общества без человека не только как производителя благ, но и как социального субъекта — нейросети и искусственный интеллект. Вероятность, что сам человек станет воспроизводимым массовым продуктом, новым специфическим товаром, остается. Причем видоизменение не добровольное, хотя и рекламируемое (современный трансгуманизм), а социально заказанное и навязываемое.

Власти выгоден процесс ее централизации и концентрации путем тиражирования стандартов жизни, формирования подобия форм страновой жизни и форм подобия стандартно ментального человека.

3. Изоморфизм как инструмент планетарный унификации.

Планетарная социальная жизнь не однородна, а, наоборот, пока разнородна: отличаются социумы, страны, люди, национальные власти. Глобализация планетарной жизни означает, что грядет новое мировое устройство. Можно выделить его сущностную квинтэссенцию: а) новая многосторонняя доминантная, конкурентная, иерархическая конфигурация мира; б) поступательный цифровой неоимпериализм; в) желание проектировщиков новейшего порядка довести уже идущие процессы формирования планетарной власти до ее тотальной всеобщности [1, 18].

Формы глобализма становятся и более разнообразными, и более изощренными, и более эластичными. Во-первых, традиционный финансовый глобализм хранителей Завета и мастеров денежных дел срачивается с технологическим и мультикультурным глобализмом, а сама глобализация будет проявляться как глобализация крупных макрозон. Это борьба уже наблюдается и идет, в том числе борьба двух линий — тенденций в глобализме, причем как в мире, так и в США. Условно это: 1) традиционный глобализм — установление тотальной финансовой власти уже сложившегося мирового финансового капитала с центром в Сити (Лондон) и его ветвей в других регионах мира; 2) новой глобализм — симбиоз цифрового, части производительного и финансового капитала США, более или менее национально ориентированного, базирующегося в пространстве Северо-Американского континента, опирающегося на современные прорыв-

ные технологии, реальный сектор, в том числе на ВПК, освоение космоса. Отличия между ними — разные проектировщики и выгодополучатели, разные концепции глобализма, но в целом наблюдается их синтез по линии новой, высокообразованной, сращенной с силовыми структурами элиты, живущей в США [1, 19]. Во-вторых, наблюдается у США тенденция создать мировое ядро (элитарный защитный и защищенный собственный, обеспеченный ресурсами центр) и пластичную периферию — остальной мир. Причем варианты могут быть разными, например, Северный союз — альянс по межконтинентальной круговой полюсной линии: континентальная Северная Америка и континентальная Северная Евразия, их разделяет пролив шириной 4 км (стратегическое партнерство США, Канады, Гренландии, РФ). Тотальная цифровизация способствует решению данной задачи и, по сути, выступает одной из форм глобализма, обеспечивающей единое планетарное управление, и является важнейшим инструментом новейшего миропорядка.

Действия США по созданию локальной континентальной зоны собственного доминирования, направленной и способствующей контролю над пространством земного шара, — реальность настоящего и будущего. США могут формировать собственный американский сегмент мирового доминирования и путем контроля пространства от Арктики до Антарктики, в котором они могут закрепить за собой значительную территорию Северного и Южного американского континента и Антарктиды и их ископаемые ресурсы и безраздельно здесь господствовать, удерживая к тому же и контроль над водами и транспортными потоками. Это, своего рода, естественный водораздел между Северным и Южным континентальным американским миром и континентальным миром всех других стран по естественным океаническим линиям водоразделов.

Это означает новую попытку и удержания, и нового утверждения американского глобализма. Причем уже не на капиталистической, и не на империалистической, и даже не на постимпериалистической, а на новой, иной глобально-страновой и технологическо-цифровой основе. Исторический аналог — крупная латифундия (рабовладельческое хозяйство) Римской империи, но уже не в ограниченном местном, а в планетарном масштабе. Во главе — доминантный, технологически и ресурсно достаточный планетарный Центр, а

в окружении — связанная с ним и подчиненная ему планетарная периферия. Модель современного цивилизованного планетарного рабства, использующая достижения научного и технологического прогресса, обеспечивающая «странам- рабам» с «правильным поведением» планетарное выживание и определенные стандарты жизни. Из сказанного вытекает гносеологический вывод: следует по-иному посмотреть на грядущий мир, на место РФ в нем, по-иному оценить ее возможности и перспективы, по-иному сформулировать ее концепцию стратегического развития, а именно не просто торможения вхождения в западный мир, а избежание сползания в периферию для нового Центра мира. А это означает — по-иному оценить экономическую теорию, сделав в ней акцент на разработку теоретической модели суверенного, державного воспроизводствогенеза российского общества в новом мировом порядке. Это означает и необходимость разработки собственной теоретической мысли. Западные экономические парадигмы и теории в этом вряд ли могут помочь, сами остались в прошлом, застыли на идее свободного рынка А. Смита, в которой государство — ночной сторож. Не поможет даже Дж.М. Кейнс с идеей эффективного спроса и идеей активной налоговой и инвестиционной политики государства, здесь также требуется и практическая методология [2, 296—313]. Причем западная наука сознательно искажает идущие изменения, тормозит выработку новой экономической теории тоталитарного мирового порядка. Экономикс более отвечает рыночной мифологеме, навевая иллюзии рыночной справедливости и равенства возможностей по всему миру. США для себя формируют новый, одновременно и социальный, и тоталитарный строй, основа которого с позиций догматики парадоксальна — суверенный национальный транснациональный капитал и суверенное национальное планетарное государство, создающих симбиоз корпоративных и государственных интересов. Безусловно, их западноевропейские и восточные конкуренты попытаются торпедировать данный вектор движения. А что у всех мировых игроков получится, увидим в ближайшее время.

4. Суверенизация экономической жизни и экономической науки как преодоление изоморфизма. Есть определенная диалектика во взаимодействии жизни и науки. Жизнь порождает науку, наука отражает жизнь, а с помощью власти изменяет жизнь. Экономическую науку и, в частности, экономическую теорию отличает от

многих других наук, прежде всего от естественных, ряд особенностей: единство субъекта и объекта познания, более высокая роль мировоззрения, неотделимость от практики, концептуальное парадигмальное многообразие [4, 29].

Последние — и недостаток, и достоинство. Дело в том, что субъект экономической науки наделен мировоззрением, может обладать собственным идеальным эталоном модели общества, а с другой стороны, объект исследования — жизнь — переплетен социальной воспроизводственной деятельностью, хозяйственной воспроизводственной деятельностью, индивидуальной воспроизводственной деятельностью, а их разделение условно, они тесно взаимообусловлены и все многоаспектны. Налицо диффузия субъекта и предмета исследования, но во всех случаях это и человек, и общество, что позволяет формироваться многим исследовательским направлениям познания хозяйственной деятельности. Слово *экономика* отражает и модификацию предмета, и модификацию цели и критерия ее достижения, уже с конца 1-го тысячелетия до н. э., по Аристотелю, она двойственна: и производство благ, и обогащение субъекта-организатора деятельности. Множественность направлений современной экономической науки представлена в табл. 1 [3, 30—43].

Общность предмета позволяет, невзирая на то или иное экономическое научное направление современной российской науки, накапливать новые знания путем взаимодополнения теорий, в том числе делая акцент на их суверенизацию, транспорентность жесткого ядра и мягкой оболочки в сторону адекватности теории реалиям жизни. По И. Лакатосу, единица научного знания — исследовательская программа (в нашем случае — совокупность и последовательность теорий, связанных общностью основания — хозяйственной деятельностью и концептуальным единством — ролью экономики в воспроизводстве жизни), обладает демаркационной линией (критериями отделения научности и ненаучности), жестким ядром, защитным поясом, сдвигом [5]. Это, по Лакатосу, отличает, отделяет «зрелую» науку от «незрелой» науки. В этом смысле теоретическая экономика — «недозревшая» наука. Ядро не кристаллизовалось, а пояс расплывчатый, подвижный. Основывается на наличии гипотез, отвечающих здравому смыслу, и эвристики практического опыта (положительного и отрицательного) и высокой роли внешнего фактора —

мировоззренческого сдвига, который привносится извне (обществом?, Богом? — а не только непосредственной экономической деятельностью). Причем его критерии прогрессивности, регрессивности строго не определены.

Таблица 1

Направления экономической науки и уровни их действия

Концептуальное и содержательное направление теоретической экономической науки	Пространство теоретического охвата		
	локальное	смешанное	глобальное
1. Меркантилизм	+		
2. Физиократы	+		
3. Классическая политэкономия, буржуазное направление		+	
4. Классическая пролетарское направление — марксизм			+
5. Национальная политическая экономия	+		
6. Модификации марксизма (в отдельно взятой стране)		+	
7. Маржинализм		+	
8. Историческая школа	+		
9. Неоклассика		+	
10. Кейнсианство		+	
11. Институционализм: традиционный неоинституционализм		+	
12. Различные направления, альтернативно-подобные по отношению к современному мейнстриму		+	
13. Неоклассический синтез		+	+
14. Глобализм			+
15. Философия хозяйства	+	+	+

Источник: составлено автором.

Жесткое ядро — совокупность гипотез, по соглашению считающихся неопровержимыми, оно ограждено от контраргументов защитным поясом, который приспособливается или заменяется под воздействием новых аргументов. Функцию модификации защитного пояса выполняет положительная эвристика, выдвигающая новые предположения, объясняющие аномалии, выпадающие из данной теории (ядра и защитного пояса). Когда выявленные аномалии объясняются иными теориями, то используется отрицательная эвристика — создание гипотез, объясняющих аномалии в рамках данной теории, а также опровергающих объяснения с позиции иных теорий, в том числе и путем опровержения иных теорий. Все многообразие спектра, палитру экономических взглядов можно свести к четырем аспектам, попадающим в поле отражения воспроизводства хозяйственной жизни, заложенным изначально в человека как программа его деятельностного существования и проявляющимся в экономической науке: а) в акценте на воспроизводственную деятельность поддержания жизни — производство благ и услуг, их потребление и оценку, на богатство общества в его взаимодействии с природой; б) в акценте на институты общества как условие и продукт воспроизводственной жизнедеятельности, включая государство как институт; в) в акценте на отношения, интересы, справедливость распределения в процессах хозяйственной деятельности при воспроизводстве жизни; г) в акценте на индивидуумов, единичного экономического человека как основу и продукт воспроизводства жизни. Соответственно, в экономической науке выделяется, пусть и расплывчато, ее предметный трехрядный вектор: а) философия хозяйства; б) теоретическая экономика и ее разновидности (в диапазоне от различных версий политической экономии, экономической: мейнстримовской и альтернативной ей теории); в) институционализм. И два среза направлений по степени охвата, конкретизации их содержания: страновой и планетарный. Представим это кратко, в авторской интерпретации.

1. Философия хозяйства — это осмысление и знание в теоретической форме (вырабатывается отдельными лицами) онтологии хозяйственной жизнедеятельности общества в самом обществе, воспроизводящегося в природно-ноосферной и космической среде.

2. *Экономическая теория* — это выработка общего формализованного знания о закономерностях процессов и субъектных отношений деятельности по производству благ (и услуг), богатства в исторические эпохи в обществе во взаимодействии с природой.

3. *Институционализм* — это выработка специализированного, в рамках теоретической экономики, знания об эволюции норм, правил поведения, контроля, их организационного укоренения в субъектах и социальной среде, окружающей хозяйственную жизнедеятельность (индивидуальную, коллективную) и их влияния на нее.

В рамках приведенного ряда существует множество теоретических взглядов. Причем философия хозяйства — это чисто российское явление в обоих своих гносеологических версиях: премудрости, софийности Божией (С.Н. Булгакова) и премудрости человеческой через премудрость Божью (Ю.М. Осипов). Единой, синтетической теории планетарного воспроизводства на основе хозяйственной жизнедеятельности человечество не выработало.

Все вышеприведенные теории подобны в том смысле, что отражают воспроизводство человеческой жизни в обществе посредством деятельности по производству благ и услуг, а их отличие связано с историческими эпохами, с разными мировоззренческими и классовыми позициями, отличиями групповых и социальных интересов, с разными уровнями рассмотрения планетарного воспроизводства: странового или общепланетарного. Отсюда их отличительный характер — упор на страну, упор на подобие группы стран, упор на планету, упор на классовые интересы. А это означает, что, несмотря на разное концептуальное экономическое содержание, в них можно усилить либо суверенный, либо планетарный аспект, можно сглаживать либо выпячивать социально-экономические противоречия. Характерный пример — советизация западной глобальной, интернациональной экономической теории К. Маркса, ее практическая модификация.

Ядро теории — это роль производительных сил и производственных отношений, их диалектическое взаимодействие на основе общественной собственности. Оно было сохранено. Сохранены и примат материального производства, трудовая теория стоимости, принцип распределения по труду, централизованное планирование. А оболочка изменена. Государство из отмирающего института стало

первой созидающей силой, ему отдан примат по отношению к человеку, обществу, экономике, а в целом суверенитету страны, по отношению к мировому сообществу. Советское многонациональное государство стало сувереном хозяйственной деятельности и ядром экономической теории построения социализма. Отсюда цель: не мировой социализм, а государственный социализм в отдельно взятой стране. Соответственно, адаптация теории к цели возможна.

Литература

1. *Ковалев С.Г.* Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 17—33. DOI: 10.5281/zenodo.14882918.
2. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее. Экономика созидания: Монография. Ч. 2. СПб., 2024. 316 с.
3. *Ковалев С.Г.* История экономических учений: предмет, направления, методологический инструментарий: Учеб. пособие. СПб., 2023. 204 с.
4. *Ковалев С.Г.* Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводствогенезе общества и РФ // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.11235120.
5. *Лакатос И.* Избранные произведения по философии и методологии науки. М.: Академический проект, 2008. 475 с.

References

1. *Kovalev S.G.* The Power of the Digital Neural Network: Understanding and Impact on the Russian Federation // *Philosophy of Economy*. 2025. № 1. P. 17—33. DOI: 10.5281/zenodo.14882918.
2. *Kovalev S.G.* State Reproduction Genesis of Russia into the Future. *Economy of Creation: Monograph*. P. 2. SPb., 2024. 316 p.
3. *Kovalev S.G.* History of economic doctrines: subject, directions, methodological tools. Study guide. SPb., 2023. 204 p.
4. *Kovalev S.G.* Economic Science: Meaning and Its Features as Social Knowledge about the Reproduction Genesis of Society and the Russian Federation // *Philosophy of Economy*. 2024. № 3. P. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.11235120.

5. *Lakatos I. Selected works on philosophy and methodology of science.* М.: Academic project, 2008. 475 p.

М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, С.М. АРАКЕЛЯН, Д.П. СОКОЛОВ

Цивилизационный аспект стратегии прорывного социально-экономического развития России: противоречия и тенденции*

Аннотация. Исследуется проблема цивилизационного аспекта стратегии прорывного социально-экономического развития современной России с возникающими противоречиями и тенденциями вектора данного развития с требованиями для их решения решающей роли государства и использования подходов методологии политической экономии в условиях доминирования в экономической системе «банковско-финансовых» экономических интересов. В статье делается акцент на рассмотрении перечня мер, которые формируют контуры «новой» экономической системы в условиях приоритетной реализации экономических интересов банковской системы в отрыве от интересов ускоренного развития реального сектора на основе передовых достижений образования, науки и техники. Методологические основания данной проблемы раскрываются посредством оценки ведущих на сегодняшний день мировых приоритетов социально-экономического развития с выявлением разрыва между доступной информацией с определенной статистикой (оперативными данными) и фундаментальными теоретическими знаниями.

Ключевые слова: монетаризм, высокотехнологичное производство, реальный сектор, денежно-кредитная политика.

Abstract. The article examines the problem of the civilizational aspect of the strategy for the breakthrough socio-economic development of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Альпидовская М.Л., Аракелян С.М., Соколов Д.П. Цивилизационный аспект стратегии прорывного социально-экономического развития России: противоречия и тенденции // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 84—106. DOI: